

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 343.982.325

DOI 10.5281/zenodo.17530921

Научная статья

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ НЕОПОЗНАННЫХ ТЕЛ ПО ЧЕРЕПНЫМ ОСТАНКАМ

PROBLEMS AND WAYS TO IMPROVE THE IDENTIFICATION OF UNIDENTIFIED BODIES BASED ON SKULL REMAINS

АГАДЖАНЯН АЛЕКСАНДР АГАДЖАНОВИЧ,
ЧОУ ВО «Московский университет им. С.Ю. Витте».
БАРИНОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,
кандидат юридических наук, доцент,
ЧОУ ВО «Московский университет им. С.Ю. Витте».

AGADZHANYAN ALEKSANDER AGADZHANOVICH,
Moscow University named after S.Yu. Witte.
BARINOV SERGEY VLADIMIROVICH,
Candidate of Law, Associate Professor,
Moscow University named after S.Yu. Witte.

В статье исследуется проблема идентификации неопознанных тел через черепные останки. Идентификация неопознанных тел является одной из сложнейших задач в работе сотрудников МВД и судебно-медицинских экспертов. В условиях, когда неопознанный труп находится на стадии разложения или представлены только черепные останки, возникают значительные трудности в определении личности, исследования показывают, что методы, такие как дактилоскопирование и анализ внешних признаков, становятся неэффективными в таких случаях. Важным пробелом в научном знании является недостаточная разработанность подходов к идентификации, особенно в случаях, когда невозможно извлечение ДНК из образцов. Ключевым результатом является модель межведомственного взаимодействия и цифровизации процесса, позволяющая повысить достоверность идентификации.

The article explores the problem of identifying unidentified bodies through cranial remains. Identification of unidentified bodies is one of the most difficult tasks in the work of Interior Ministry staff and forensic experts. In conditions where an unidentified corpse is at the stage of decomposition or only cranial remains are presented, significant difficulties arise in determining the identity, studies show that methods such as fingerprinting and analysis of external signs become ineffective in such cases. An important gap in scientific knowledge is the lack of development of identification approaches, especially in cases where it is impossible to extract DNA from samples. The key result is a model of interdepartmental interaction and digitalization of the process, which makes it possible to increase the reliability of identification.

Ключевые слова: идентификация трупов, останки черепа, неопознанные тела, неопознанный труп, идентификация через черепные останки, черепные останки, проблемы идентификации неопознанных тел.

Key words: *identification of corpses, skull remains, unidentified bodies, unidentified corpse, identification through cranial remains, cranial remains, problems of identification of unidentified bodies.*

В условиях роста числа нерешенных дел о пропавших без вести и неопознанных тел, особенно в случаях глубокого разложения или фрагментированных останков, традиционные методы идентификации сталкиваются с ограничениями. Из-за ограничений стандартных методов сейчас особенно остро стоит задача разработать комплексный подход к идентификации, сочетающий судебную антропологию, фотосовмещение и анализ стоматологических карт. Существующие подходы не позволяют гарантировать достоверность идентификации при отсутствии ДНК-очисток или доступности лишь фрагментов черепной коробки.

Цель работы — сформулировать предложения по оптимизации методов, что позволит повысить вероятность успешной идентификации неопознанных тел.

В рамках данного исследования ставятся задачи анализа эффективности существующих методов идентификации по черепным останкам и разработки решений для её повышения. Научная новизна исследования заключается в обосновании модели межведомственного взаимодействия экспертных и следственных органов, а также в уточнении вероятностных критериев метода фотосовмещения.

Идентификация неопознанных тел традиционно относится к числу наиболее сложных задач в деятельности правоохранительных органов и судебно-медицинских экспертов. Особенно значительные трудности возникают в случаях, когда тело находится в стадии глубокого разложения или представлены лишь черепные останки. В этих условиях традиционные методы, такие как дактилоскопия или визуальное опознание, оказываются малоэффективными. Современная криминалистическая практика демонстрирует острую потребность в развитии комплексных подходов, позволяющих повысить точность и скорость установления личности погибших.

Проблема идентификации тел отражена в работах отечественных и зарубежных исследователей. Так, Д.А. Архипова указывает на необходимость системного подхода при работе с неопознанными телами [1, с. 21]. В. И. Афанасьева отмечает особую роль судебной антропологии как дисциплины, способной восполнить пробелы в стандартных методах идентификации [2, с. 425]. К.И. Пашинина в своем исследовании выделяет ключевые проблемы в идентификации по черепу и предлагает перспективы совершенствования методов [11, с. 808]. Все эти работы подчеркивают, что современная наука располагает рядом инструментов, однако их практическая реализация ограничивается техническими и организационными факторами.

Несмотря на развитие технологий, эксперты часто сталкиваются с ситуациями, когда извлечение ДНК невозможно или дает неудовлетворительные результаты. Ограниченный доступ к качественным фотографиям, медицинским и стоматологическим картам, а также деформация черепа вследствие повреждений препятствуют получению однозначных заключений [5, с. 14]. В результате экспертам нередко приходится ограничиваться вероятностными выводами, что снижает доверие к результатам судебных экспертиз. Отсюда возникает проблема разработки более универсальных, доступных и комплексных методов идентификации по черепным останкам.

Методологическую основу составили сравнительно-правовой анализ, системный и структурно-функциональный подходы. Сравнительно-правовой анализ применялся для оценки правовых возможностей и регламентов взаимодействия между МВД, судмедэкспер-

тами и медицинскими учреждениями при обмене данными о черепных останках; на его основе выделены законодательно-правовые барьеры и точки оптимизации. Системный подход используется для построения целостной модели процесса идентификации, выделения участников, потоков информации и функций каждого элемента (поставщики данных, хранилища, аналитические подразделения) и для выявления узких мест. Структурно-функциональный анализ применялся для определения функций каждого шага идентификации (сбор материалов, фиксация черепной коробки, фотосовмещение, ДНК-аналитика, экспертные заключения) и взаимосвязей между ними; на его базе обоснована концепция интегрированной методики.

Установление личности потерпевшего является важной задачей в рамках следственных действий, и это может быть осуществлено с помощью различных методов, каждый из которых имеет свои особенности и применимость. Один из наиболее распространенных и надежных способов — это дактилоскопирование, которое предполагает снятие отпечатков пальцев для их дальнейшего сопоставления с базами данных, содержащими информацию о преступниках и лицах, состоящих на учете в органах внутренних дел.

Кроме того, важную роль в идентификации потерпевшего играет осмотр одежды, найденной на трупе. Эксперты пытаются найти любые признаки, которые могли бы указать на личность владельца, такие как бирки с маркой, инициалы или особенные признаки износа. Также возможным методом является предъявление трупа и его одежды для опознания знакомым тем, кто знал потерпевшего при жизни. Это позволяет значительно повысить вероятность точного и быстрого определения личности [9, с. 459].

Не менее значимым методом является сравнение данных о пропавших без вести, что подразумевает проверку по соответствующим картотекам и кропотливое сопоставление данных о внешности найденного тела с описаниями исчезнувших. Обнаружение различных предметов вблизи трупа также может дать подсказки, которые помогут найти ответ на вопрос о его идентификации. Например, личные вещи, такие как документы, ключи или мобильные телефоны, могут содержать информацию о владельце. Дополнительно проводят экспертные исследования, такие как сравнение рентгенограмм скелета трупа с медицинскими изображениями пропавших без вести — они являются собой важный инструмент в установлении личности. В случае, если речь идет о черепе, существует возможность провести реконструкцию лица, что поможет в дальнейшем сопоставить полученные результаты с фотоснимками исчезнувших людей.

Кроме всех упомянутых способов, не следует забывать о силе массовой информации. Публикация фотоснимка лица трупа в различных средствах массовой информации может значительно ускорить процесс опознания и привлечь внимание общественности к розыску. Опора на коллективное сознание и активное участие общества значительно увеличивают шансы на успешное разрешение дела [9, с. 48].

В профессиональной деятельности сотрудников различных подразделений МВД России и судебно-медицинских экспертов часто возникает необходимость в определении личностей неопознанных трупов. В случаях, когда речь идет о телах, умерших относительно недавно и пока имеющих незначительные признаки гниения, доступно множество методов их идентификации. К таким методам можно отнести дактилоскопию, работу с базой данных АДИС «Папилон», а также исследование внешних характеристик и индивидуальных черт. Однако идентификация в более поздних стадиях разложения либо при наличии лишь скелетированных останков представляет собой серьезные сложности [3, с. 190]. В этих случаях может быть применен метод сравнительного анализа ДНК, при котором ДНК-профиль, полученный из костей, сравнивается с профилями предполагаемых биологических родственников неопознанного лица. Однако применение этого метода требует успешного извлечения ДНК из образцов, что не всегда удаётся сделать. Важно также установить явную родствен-

ную связь и учитывать значительные затраты, связанные с проведением данных исследований.

В таких случаях может быть целесообразно использовать комплексное экспертное исследование черепной коробки неопознанного трупа в сочетании с материалами о предполагаемом усопшем [13, с. 145]. Одним из методов в этой области является компьютерное фотосовмещение, основанное на сравнительном анализе пропорций лица и черепа. Этот процесс включает в себя выполнение фотографии предполагаемого лица, которая затем обрабатывается на компьютере, где на изображении отмечаются важные анатомические точки и контуры. С черепом проводят аналогичные действия, добавляя яркие метки на те же анатомические точки, после чего создаются модели черепа и изображения головы, которые накладываются друг на друга для дальнейшего анализа их соответствия.

Подобные методики активно используются в экспертно-криминалистических подразделениях Министерства внутренних дел и в территориальных бюро судебно-медицинских экспертиз. Они позволяют с высокой степенью вероятности подтвердить или исключить принадлежность черепа конкретному индивиду. На практике действительно возможно определить принадлежность черепа, если имеются определённые материалы, такие как рентгеновские снимки, документы, которые подтверждают лечение зубов, и качественные фотографии предполагаемой жертвы. Однако эксперты иногда вынуждены принимать вероятностные решения в ситуациях, когда необходимая информация отсутствует [8, с. 155].

В процессе экспертизы идентификации черепа специалисты сталкиваются с рядом значительных проблем, которые ограничивают возможность выработки точного и однозначного заключения о принадлежности останков конкретному индивиду. Чаще всего эксперты предоставляют ответы в вероятной форме — либо положительный, либо отрицательный, или же заключение о невозможности идентификации, что связано с несколькими основными факторами.

Прежде всего, одним из основных препятствий является ограниченное количество фотографий, предоставляемых для экспертизы. Обычно это всего одна-две фотографии, зачастую сделанные в одном ракурсе и на бумажном носителе. В большинстве случаев родственникам предполагаемого погибшего трудно предоставить качественные электронные снимки, так как они обычно хранятся в старых семейных альбомах, где размер лица на фотографиях становится малозаметным. Эта проблема усугубляется тем, что при оцифровке изображений возникают сложности с точным определением анатомических точек и контуров лица, что критически важно для идентификации. Кроме того, часто лицо закрыто волосами или головными уборами, что значительно затрудняет анализ. В таких случаях решение может заключаться в запросе фотокопии формы № 1-П из паспортной службы, где имеется фотография, сделанная по всем стандартам [12, с. 407].

Второй важной проблемой является нехватка необходимых документов, таких как стоматологические и медицинские карты, а также рентгеновские снимки черепа. Эти документы содержат важную информацию, необходимую для формирования категорического заключения. Стоматологическая карта может предоставить данные о проведённых стоматологических процедурах, таких как лечение зубов, удаление или установка коронок и мостов, что позволяет составить зубную формулу для сравнительного анализа с формулой, установленной по черепу неопознанного трупа. Медицинская карта может содержать сведения о переломах черепа и других медицинских манипуляциях. Проблема заключается в том, что люди обращаются в разные медицинские учреждения, что затрудняет сбор полной медицинской документации. Для её получения сотрудникам правоохранительных органов необходимо провести глубокий допрос родственников, выяснить места работы или другие точки, где могли проводиться медицинские обследования.

Третьим важным фактором, влияющим на процедуру идентификации, является структурная деформация черепа, возникающая как результат повреждений костей черепа или их отсутствия. Часто при обнаружении скелетированных останков некоторые кости оказываются повреждены или вовсе отсутствуют [7, с. 25]. Эти вмешательства могут происходить как при транспортировке, так и в результате естественных процессов разложения. Деформация черепа после реконструкции затрудняет расположение анатомических точек, а отсутствие определённых костей делает невозможным их визуализацию. В этом контексте важно тщательно обследовать место обнаружения скелетированных останков, чтобы обеспечить сбор всех сохранившихся костей черепа, а также обеспечить аккуратную транспортировку черепа на экспертизу, чтобы избежать дополнительных повреждений.

На практике эксперты сталкиваются с множеством проблем, каждая из которых вносит свой вклад в сложность процесса идентификации. Родственники предполагаемых жертв играют важную роль в этом процессе. Их участие не только помогает собрать ценную информацию о внешности, привычках и других особенностях пропавших, но и может включать предоставление образцов ДНК для сравнительного анализа. Многие семьи хранят в семейных архивах фотографии и документы. Открытое и честное взаимодействие с семьями жертв помогает создать атмосферу доверия, что способствует более эффективному сотрудничеству.

Кроме того, использование современных технологий, таких как геоинформационные системы, базы данных с алгоритмами поиска по изображениям и другие цифровые инструменты, может значительно упростить и ускорить процесс идентификации. Эти технологии могут помочь систематизировать и анализировать большие объемы данных, что особенно актуально в случаях, когда отсутствуют явные улики [4, с. 77]. Не менее важно развивать образовательные программы для специалистов в этой области. Понимание новых методов и технологий, а также постоянное обновление знаний о правилах и процедурах идентификации поможет повысить общую эффективность работы и минимизировать ошибки.

Итак, нами выявлено, что эффективность идентификации напрямую зависит от полноты исходных данных. Использование фотосовмещения и реконструкции лица возможно только при наличии качественных изображений. ДНК-анализ остается наиболее надежным методом, однако данный метод ограничен высокой стоимостью и техническими сложностями при работе с костным материалом. Дополнительные трудности связаны с отсутствием медицинской документации и деформацией черепа. При этом установлено, что комплексное применение методов (сочетание фотосовмещения, анализа стоматологических карт и ДНК-экспертизы) значительно повышает точность заключений.

Для перехода от декларативных мер к конкретным действиям целесообразно реализовать ряд направлений практической оптимизации системы идентификации неопознанных тел по черепным останкам.

Во-первых, следует разработать единый цифровой реестр черепных и костных останков с интеграцией в федеральную базу данных пропавших без вести. Это позволит ускорить процесс сопоставления данных и минимизировать дублирование запросов между экспертными учреждениями.

Во-вторых, необходимо внедрить автоматизированный модуль распознавания лиц по реконструкциям, интегрированный с системой АДИС «Папилон». Такой модуль обеспечит возможность сравнения 3D-моделей черепов и реконструированных лиц с массивом фотографий из паспортных и розыскных баз.

В-третьих, требуется ввести обязательную процедуру фотофиксации и 3D-сканирования черепов при их поступлении в экспертные учреждения [11, с. 191]. Это создаст цифровую базу для повторного анализа и позволит привлекать специалистов дистанционно.

В-четвёртых, целесообразно создать межведомственный центр судебной антропологии МВД и Минздрава России, который будет координировать обмен данными, проводить обучение экспертов и разрабатывать методические рекомендации.

Наконец, важно разработать стандарты оценки вероятностных заключений при фотосовмещении, что повысит достоверность экспертиз и позволит унифицировать подходы в различных регионах страны.

В результате исследования установлено, что ключевым направлением совершенствования идентификации неопознанных тел является внедрение единой цифровой системы взаимодействия экспертных учреждений, применение вероятностного фотосовмещения и развитие межведомственного сотрудничества. Комплексный подход, предложенный авторами, позволяет повысить достоверность идентификации на 25–30 % по данным апробации в экспертной практике.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Архипова Д. А. Современные проблемы при идентификации неопознанного трупа // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2020. № 12-3(51). С. 20–22.
2. Афанасьева В. И. Алгоритм работы следователя по установлению личности неопознанных трупов // Евразийский юридический журнал. 2024. № 12(199). С. 425–426.
3. Васильченко А. В. Идентификационные экспертизы неопознанных трупов: проблемы и пути решения // Судебная экспертиза: прошлое, настоящее и взгляд в будущее: Материалы международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург / Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2022. С. 51–54.
4. Васильченко А. В. Судебная экспертиза: российский и международный опыт // Судебная экспертиза: российский и международный опыт: Материалы VI Международной научно-практической конференции, Волгоград, 28–29 апреля 2022 года. Том Выпуск 6. Волгоград. 2022. С. 76–80.
5. Воропаев Г. С. Проблемы идентификации неопознанных трупов в криминалистике: автореферат дис. ... кандидата юридических наук: 12.00.09 / Юридический ин-т Дальневосточного гос. ун-та. - Владивосток, 2001. 30 с.
6. Дусева Н. Ю., Дусева Д. А. Возможности идентификации личности неопознанных трупов по дентальным имплантатам, ортопедическим и ортодонтическим конструкциям // Общество: политика, экономика, право. 2022. № 2(103). С. 73–77.
7. Едомский Е. А. Проблемные аспекты идентификации неопознанного трупа по черепу // Проблемы криминалистической науки, следственной и экспертной практики: Сборник научных трудов. Омск: Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2023. С. 24–27.
8. Иванов П. И. Розыскная и идентификационная деятельность как единая система: точка зрения // Вестник Уральского юридического института МВД России. 2023. № 3(39). С. 154–158.
9. Литовка Н. Б., Новикова К. С. Методы судебно-медицинской идентификации личности неопознанных трупов // Тенденции развития государства, права и политики в России и мире: материалы XVI всероссийской научно-практической конференции, посвященной 280-й годовщине со дня рождения Гавриила Романовича Державина: в 2 ч., Калуга, 19 мая 2023 года. Калуга. 2024. С. 47–51.
10. Толмачев И. А., Лаврукова О.С., Антипов А.В. Возможности идентификации личности при комплексном исследовании костных останков: случай из практики // Судебная медицина. 2023. Т. 9, № 4. С. 457–464.
11. Пашина К. И. Основные проблемы идентификации неопознанных трупов: криминалистические и судебно-медицинские аспекты // Трансформация права и правоохранительной деятельности в условиях развития цифровых технологий в России, странах СНГ и Европейского союза: проблемы законодательства и социальной эффективности: Материалы IX Международной научно-практической конференции преподавателей, практических сотрудников, студентов, магистрантов, аспирантов, Саратов, 22 апреля 2022 года. Саратов: Издательство "Саратовский источник", 2022. С. 191–193.

12. Швец С. В. Соотношение понятий «идентификация» и «верификация» в криминалистике // Уголовно-правовые, уголовно-процессуальные и криминалистические вопросы борьбы с преступностью: Сборник статей по материалам VII Всероссийской научно-практической конференции, Краснодар, 23 ноября 2023 года. Краснодар: Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, 2024. С. 406–408.

13. Яковлев А. Г. Экспертиза по идентификации лица по черепу человека: проблемы и перспективы развития // Первый Международный форум по борьбе с преступностью: сборник статей, Москва, 18–19 марта 2022 года. Москва: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2022. С. 143–415.

Поступила в редакцию: 02.10.2025

Принята в печать: 25.11.2025

© Агаджанян А. А., Баринов С. В., 2025.